

**СОВРЕМЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ТЕРМИНОЛОГИЯ: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ**

**MODERN AGRICULTURAL TERMINOLOGY:
LINGUISTIC ASPECTS**

УДК 811.161.3'282.4 (476)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17597727>

А. А. Босак¹, В. М. Босак²

¹Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт, Мінск, Беларусь

²Гандлёвы дом Торфяныя Гуматы, Мінск, Беларусь

**НАРОДНЫЯ ГАВОРКІ ЯК КРЫНІЦА ПАПАЎНЕННЯ
СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЙ
ТЭРМІНАЛОГІІ**

Анотацыя. Разгледжаны асаблівасці выкарыстання дыялектызмаў у літаратурнай беларускай мове, у тым ліку ў сучаснай сельскагаспадарчай тэрміналогіі. Прапанаваны шляхі для пашырэння ўжывання дыялектных беларускіх найменняў у сучаснай беларускай сельскагаспадарчай тэрміналогіі.

Ключавыя словы: сельскагаспадарчая тэрміналогія, лексіка, народныя гаворкі, беларуская мова.

Для цытавання. Босак, А. А. Народныя гаворкі як крыніца папаўнення сучаснай беларускай сельскагаспадарчай тэрміналогіі / А. А. Босак, В. М. Босак // Актуальныя праблемы сельскагаспадарчай тэрміналогіі : даклады Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Мінск, 27 лістапада 2025 г. / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Беларуская сельскагаспадарчая бібліятэка ім. І. С. Луцінвіча, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытут мовазнаўства ім. Якуба Коласа ; рэдкал.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Мінск, 2025. – С. 11–17.

А. А. Босак¹, В. Н. Босак²

¹Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт, Мінск, Беларусь

²Торговий дом Торфяныя Гуматы, Мінск, Беларусь

**НАРОДНЫЕ ГОВОРЫ КАК ИСТОЧНИК ПОПОЛНЕНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ БЕЛОРУССКОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ**

Аннотация. Рассмотрены особенности использования диалектизмов в литературном белорусском языке, в том числе в современной сельскохозяйственной терминологии. Предложены пути для расширения употребления диалектных белорусских названий в современной белорусской сельскохозяйственной терминологии.

Ключевые слова: сельскохозяйственная терминология, лексика, народные говоры, белорусский язык.

Alena A. Bosak¹, Viktor N. Bosak²

¹The Belarusian State Economic University, Minsk, Belarus

²Trading House Peat Humates, Minsk, Belarus

FOLK DIALECTS AS A SOURCE OF REPLENISHMENT OF MODERN BELARUSIAN AGRICULTURAL TERMINOLOGY

Abstract. The features of the use of dialectisms in the literary Belarusian language, including in modern agricultural terminology, have been considered. The ways to expand the use of dialectal Belarusian names in contemporary Belarusian agricultural terminology have been suggested.

Keywords: agricultural terminology, vocabulary, folk dialects, Belarusian language.

For citation. Bosak A. A., Bosak V. N. Folk dialects as a source of replenishment of modern Belarusian agricultural terminology. Actual problems of agricultural terminology : proceedings of the International scientific conference, Minsk, November 27, 2025. Minsk, 2025, pp. 11–17 (in Belarusian).

Сучасная беларуская сельскагаспадарчая тэрміналогія з’ўляецца жывым арганізмам, які патрабуе значных высілкаў для яе захавання і далейшага развіцця. Адною з асноўных крыніц папаўнення сучаснай беларускай сельскагаспадарчай тэрміналогіі з’ўляецца пошук адпаведных дыялектызмаў, якія пашыраны сярод народных гаворак Беларусі [1].

З гэтай нагоды цікавым рэгіёнам нашай краіны з’ўляецца Заходняя Палессе, якое лексічна, фанетычна і марфалагічна значна адрозніваецца ад асноўнага масіву беларускай мовы. На тэрыторыі Заходняга Палесся пашыраны чатыры асноўныя гаворкі (паўночназагародская, сярэднезагародская, паўднёвазагародская, тараканская), а таксама шэраг пераходных гаворак (малечская, паўночналагішынская, аброўская,

сярэднепагарынская, паўднёвацеляханская, верхнясельдская, лунінецкая, беражноўская, бобрыкаўская) [2].

Асаблівую ўвагу выклікае памежжа тыповых беларускіх гаворак і заходнепалескіх гаворах, у прыватнасці тэрыторыя Верхняга Над'ясельдзя (Пружанскі раён Брэсцкай вобласці і сумежжа). Гаворкі Верхняга Над'ясельдзя цікавыя тым, што яны знаходзяцца на перакрываванні Беларускага Панямоння і тыповага Заходняга Палесся ў зоне моўных міждыялектных кантактаў і дыялектных узаемаўплываў. Сумежныя гаворкі адрозніваюцца разнастайнасцю мясцовых асаблівасцей, даследаванне якіх мае важнае значэнне для гісторыі і развіцця беларускай мовы.

Па выніках праведзенага даследавання на тэрыторыі Верхняга Над'ясельдзя выдзелены наступныя групы гаворак: гродзенска-баранавіцкія (уключаюць лыскаўскую і варанілавіцкую падгрупы) – на поўначы, паўночнабрэсцкія акаючыя (уключаюць роўбіцкую і вялікасельскую падгрупы) – на захадзе, паўночнабрэсцкія акаючыя (уключаюць шанёўскую і шарашоўска-гараднянскую падгрупы) – у цэнтры, верхнясельдскія (уключаюць рудніцкую, смалянцкую і ліноўскую падгрупы) – у цэнтры, на ўсходзе і паўднёвым усходзе, малецкія – на паўднёвым усходзе, паўночназагародскія – на паўднёвым захадзе, сярэднезагародскія – на поўдні даследуемага рэгіёна [3].

Адным з накірункаў лінгвістычных даследаванняў тэрыторыі Верхняга Над'ясельдзя было вызначэнне лексічных асаблівасцей. Для вывучэння лексічнага складу гаворак былі абраны наступныя тэматычныя групы найменняў: ягады, кветкі, агародніна, лес, грыбы, свойскія і дзікія птушкі, дзікія жывёлы, насякомыя, прадметы побыту, адзенне і яго часткі, ежа, хата і падворак, прыродныя і астранамічныя з'явы; найменні, якія не ўтвараюць асобных груп. Частку гэтых тапонімаў можна аднесці да сельскагаспадарчай тэрміналогіі [4–10].

Разгледзім некалькі прыкладаў адмысловых найменняў Верхняга Над'ясельдзя. Так, для тапоніма 'буякі (галубіцы)' на даследуемай тэрыторыі ўжываецца некалькі фанетычных і словаўтваральных варыянтаў: *лахачэ, лохачэ, лохочэ, ляхачы, лохачы, лохачы^і, лохачі, лухачы^і, лахіны, лохіны, лохыны, лухы^іны, лухыны, лахманы*. Для назвы 'бульба' прапаноўваюцца фанетычныя і лексічныя варыянты: *бульва, бўльба, картóплі, картóфлі, картóпля, картóфель*. Для абазначэння 'лісце цыбулі' існуюць фанетычныя, словаўтваральныя і лексічныя варыянты: *цыбуля, цыбулённе /цыбулённэ/, шчыпёр /шчыпёр, шчып'ёр/, пёр'е /пёр'е/, стыб^тлле*. Для абазначэння 'сасновая ігліца' ўжываюцца фанетычныя, лексічныя і словаўтваральныя варыянты: *бóдзяхі /бóдэха, бóдаха, бўдаха, бодкі, боддэ́/, кастрыца́, шыката́ /шыкота́, шыпота́/, шэбодá /шыбудá/, шыпка /шыпша/, шыпчо́ха /шыпшо́ха/, шпільохі /шпільюшчэ, шпільюш'э/, скуліна*. Для абазначэння 'таўчоная бульба (пюрэ)' існуюць фанетычныя і лексічныя варыянты: *таўканіца /тоўканіца, тоўкані^тца, товканыца, товканыця/, ка́ша, камяк, таўпéня*. А вось для абазначэння 'каршуна' ў гаворках на ўсёй абследаванай тэрыторыі выкарыстоўваецца толькі намінацыя *шуляк*.

Такім чынам, лінгвагеаграфічнае даследаванне лексічных асаблівасцей гаворак Верхняга Над'ясельдзя паказала, што тут вылучаюцца найменні, розныя па характару лакалізацыі і пашырэння: агульнапашыраныя назвы; найменні, якія пашыраны на большай частцы ці асобных частках рэгіёна; назвы адзінкавай фіксацыі. Даследуемыя лексемы прадстаўлены нарматыўнымі ў літаратурнай мове і дыялектнымі формамі; у складзе намінацый адзначаны фанетычная, марфалагічная, акцэнтная, матывацыйная і словаўтваральная варыянтнасці. Асобныя дыялектныя найменні могуць быць адмысловай крыніцай папаўнення беларускай літаратурнай мовы, у тым ліку і сучаснай беларускай тэрміналогіі.

Спіс выкарыстаных крыніц:

1. Крывіцкі, А. А. Дыялекталогія беларускай мовы : дапаможнік / А. А. Крывіцкі. – Мн. : Выш. шк., 2003. – 296 с.
2. Клімчук, Ф. Д. Гаворкі Заходняга Палесся: фанетычны нарыс / Ф. Д. Клімчук. – Мн. : Навука і тэхніка, 1983. – 128 с.
3. Босак, А. А. Дыферэнцыяцыя гаворак Верхняга Над'ясельдзя / А. А. Босак, В. М. Босак. – Мн. : [б. в.], 2010. – 158 с.
4. Босак, А. А. Атлас гаворак Пружанскага раёна Брэсцкай вобласці і сумежжа (Верхняга Над'ясельдзя) : лексіка / А. А. Босак, В. М. Босак. – Мн. : [б. в.], 2006. – 123 с.
5. Босак, А. А. Назвы агародніны ў гаворках Верхняга Над'ясельдзя / А. А. Босак, В. М. Босак // *Общественные и гуманитарные науки : тез. докл. 81-й науч.-техн. конф. профессор.-преподават. состава, науч. сотрудников и аспирантов (с междунар. участием), Минск, 1–12 февр. 2017 г. / Белорус. гос. технол. ун-т. – Мн., 2017. – С. 79.*
6. Босак, В. М. Лінгвагеаграфічнае даследаванне лексічных асаблівасцей гаворак Верхняга Над'ясельдзя / В. М. Босак, А. А. Босак // *Труды БГТУ. Серия 4, Принт- и медиатехнологии. – 2017. – № 1 (195). – С. 91–95.*
7. Босак, В. М. Назвы насякомых у гаворках Верхняга Над'ясельдзя / В. М. Босак, А. А. Босак // *Общественные и гуманитарные науки : материалы 85-й науч.-техн. конф. с междунар. участием, Минск, 1–13 февр. 2021 г. / Белорус. гос. технол. ун-т. – Мн., 2021. – С. 106–107.*
8. Босак, В. М. Назвы свойскіх і дзікіх птушак у гаворках Верхняга Над'ясельдзя / В. М. Босак, А. А. Босак // *Общественные и гуманитарные науки : материалы 86-й науч.-техн. конф. профессор.-преподават. состава, науч. сотрудников и аспирантов, Минск, 31 янв. – 12 февр. 2022 г. / Белорус. гос. технол. ун-т – Мн., 2022. – С. 130–131.*
9. Босак, В. М. Тапонім «крывяная каўбаса» ў гаворках Верхняга Над'ясельдзя / В. М. Босак, А. А. Босак // *Общественные и гуманитарные науки. Военная подготовка : материалы 89-й науч.-техн. конф. профессор.-преподават. состава, науч. сотрудников и аспирантов (с междунар. участием), Минск, 3–18 февраля 2025 г. / Белорус. гос. технол. ун-т. – Мн., 2025. – С. 209–211.*
10. Босак, В. М. Тапонім «сасновая ігліца» ў гаворках Верхняга Над'ясельдзя / В. М. Босак, А. А. Босак // *Общественные и гуманитарные науки. Военная подготовка : материалы 87-й науч.-техн. конф. профессор.-преподават. состава, науч. сотрудников и аспирантов (с междунар. участием), Минск, 31 янв. – 17 февр. 2023 г. / Белорус. гос. технол. ун-т. – Мн., 2023. – С. 132–134.*

References:

1. Kryvitski A. A. *Dialectology of the Belarusian language*. Minsk, Vysheishaya shkola Publ., 2003. 296 p. (in Belarusian).
2. Klimchuk F. D. *Dialects of Western Polesie: a phonetic outline*. Minsk, Navuka i tekhnika Publ., 1983. 128 p. (in Belarusian).
3. Bosak A. A., Bosak V. M. *Differentiation of dialects of the Verkhnyaye Nadyaseldze*. Minsk, 2010. 158 p. (in Belarusian).
4. Bosak A. A., Bosak V. M. *Atlas of dialects of Pruzhany district of Brest region and adjacent areas (Verkhnyaye Nadyaseldze): lexicon*. Minsk, 2006. 123 p. (in Belarusian).
5. Bosak A. A., Bosak V. M. Names of vegetables in the speech of Verkhnyaye Nadyaseldze. *Obshchestvennye i gumanitarnye nauki: tezisy dokladov 81-i nauchno-tekhnicheskoi konferentsii professorsko-prepodavatel'skogo sostava, nauchnykh sotrudnikov i aspirantov (s mezhdunarodnym uchastiem), Minsk, 1–12 fevralya 2017 g.* [Social and human sciences: abstracts of papers of the 81st scientific and technical conference of professors, teaching staff, researchers and postgraduate students (with international participation), Minsk, February 1–12, 2017]. Minsk, 2017, p. 79 (in Belarusian).
6. Bosak V. M., Bosak A. A. Lingvogeographic analysis of lexical features in subdialects of Verkhnyaye Nadyaseldya. *Trudy BGTU. Seriya 4, Print- i mediatekhnologii = Proceedings of BSTU. Issue 4, Print- and MediaTechnologies*, 2017, no. 1 (195), pp. 91–95 (in Belarusian).
7. Bosak V. M., Bosak A. A. Names of insects in the speech of Verkhnyaye Nadyaseldze. *Obshchestvennye i gumanitarnye nauki: materialy 85-i nauchno-tekhnicheskoi konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem, Minsk, 1–13 fevralya 2021 g.* [Social and human sciences: proceedings of the 85th scientific and technical conference with international participation, Minsk, February 1–13, 2021]. Minsk, 2021, pp. 106–107 (in Belarusian).
8. Bosak V. M., Bosak A. A. Names of domestic and wild birds in the speech of Verkhnyaye Nadyaseldze. *Obshchestvennye i gumanitarnye nauki: materialy 86-i nauchno-tekhnicheskoi konferentsii professorsko-prepodavatel'skogo sostava, nauchnykh sotrudnikov i aspirantov, Minsk, 31 yanvarya – 12 fevralya 2022 g.* [Social and human sciences: proceedings of the 86th scientific and technical conference of professors, teaching staff, researchers and postgraduate students, Minsk, January 31 – February 12, 2022]. Minsk, 2022, pp. 130–131 (in Belarusian).
9. Bosak, V. M., Bosak A. A. Toponym "black pudding" in the speech of Verkhnyaye Nadyaseldze. *Obshchestvennye i gumanitarnye nauki. Voennaya podgotovka: materialy 89-i nauchno-tekhnicheskoi konferentsii professorsko-prepodavatel'skogo sostava, nauchnykh sotrudnikov i aspirantov (s mezhdunarodnym*

uchastiem), Minsk, 3–18 fevralya 2025 g. [Social and human sciences. Military training: proceedings of the 89th scientific and technical conference of professors, teaching staff, researchers and postgraduate students (with international participation), Minsk, February 3–18, 2025]. Minsk, 2025, pp. 209–211 (in Belarusian).

10. Bosak V. M., Bosak A. A. Toponym "pine needle" in the speech of Verkhnyaye Nadyaseldze. *Obshchestvennye i gumanitarnye nauki. Voennaya podgotovka: materialy 87-i nauchno-tekhniceskoi konferentsii professorsko-prepodavatel'skogo sostava, nauchnykh sotrudnikov i aspirantov (s mezhdunarodnym uchastiem)*, Minsk, 31 yanvarya – 17 fevralya 2023 g. [Social and human sciences. Military training: proceedings of the 87th scientific and technical conference of professors, teaching staff, researchers and postgraduate students (with international participation), Minsk, January 31 – February 17, 2023]. Minsk, 2023, pp. 132–134 (in Belarusian).

Дата паступлення артыкула 23.09.2025
Received 23.09.2025